

GABAY: ANG NABUONG ISINALOKAL NA SANAYANG PAMPAGKATUTO SA FILIPINO 7

Angelo P. Madahan, LPT

Liceo De Mamatid, Cabuyao City, Laguna, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15158098>

ABSTRACT

Ang pangunahing nagtulak sa pag-aaral na ito ay ang pagbuo at pagpapatunay ng isang aplikasyon kagamitang pampagtuturo para sa bagong kadawyan ang GABAY: ang nabuong isinalokal na kasanayang pampagkatuto sa Filipino 7. Ang pag-aaral na ito ay sumunod sa disenyo at pamamaraan ng pananaliksik sa pagbuo ng kagamitang pampagturo. Ang mga respondente ng pag-aaral, na pinili sa pamamagitan ng Purposive sampling technique, na mayroong 43 mag-aaral mula sa Liceo de Mamatid at 28 Filipino Guro sa Junior High School mula sa Liceo de Mamatid. Dibisyon ng Cabuyao City, Laguna. Batay sa Content Validity Index (CVI) na may proportion relevance = 1.0, ang reliability test ay nagpakita ng .940, acceptability ay nasukat sa .884 at ang t-test naman ay -8.499, natuklasan sa pag-aaral na ang nabuong GABAY: Ang Nabuong Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Filipino 7 ay may mataas na bisa bilang kagamitang pampagtuturo.gamit ang four-point Likert Scale, simple mean, at t-test para sa mga independent sample, ang mga natuklasan ay nagsiwalat na ang nabuong GABAY: ang nabuong isinalokal na sanayang pampagkatuto sa Filipino 7 ay batay sa pagtatasa ng mga guro ng Filipino sa mga layunin, direksyon, paksa, at ang mga praktikal na pagsasanay ay .940 lubos na wasto. Samantala, lubos ding tinanggap ang antas ng katanggap-tanggap .884 ng nabuong GABAY: Ang Nabuong Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Filipino 7 batay sa pagtataya ng mga guro ng Filipino sa kalinawan, kapakinabangan, presentasyon, at kaangkupan. Nagkaroon ng makabuluhang pagkakaiba sa antas ng akademikong pagganap -8.499 ng mga mag-aaral sa paghahambing ng mga mean na marka ng mga mag-aaral sa panahon ng pretest at posttest. Mahihinuha na ang nabuong GABAY: Ang Nabuong Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Filipino 7 ay maliwanag na nagpapataas ng pagkatuto ng mag-aaral mula sa Baitang 7 batay sa pagkakaiba ng kanilang pagganap sa pretest at posttest.

Keywords: *Nabuong Sanayang Pampagkatuto, Filipino 7, Kagamitang Pampagtuturo, Bagong Kadawyan*

INTRODUCTION

Sa mabilis at nagbabagong mundo ng edukasyon, umusbong ang tinatawag na VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) na isang palatandaang ang mundo ay patuloy at patuloy na nagbabago na walang katiyakan, walang kalinawan at walang kasiguraduhan. Mahalagang bigyang-pansin ang papel ng edukasyon at wika bilang pundasyon ng adaptasyon at progreso, na hindi na lamang isang tradisyunal na proseso ng pagtuturo at pagkatuto kung hindi isang dinamikong sistema na kailangang umayon sa pandaigdigang pamantayan at teknolohikal na pagbabago. Ang wika, bilang pangunahing kasangkapan ng komunikasyon at kultura, ay patuloy ding hinuhubog ng mga hamon ng globalisasyon, teknolohiya, at pandaigdigang ugnayan. sa konteksto ng edukasyon.

Sa konteksto ng Pilipinas, ang pagpapatupad ng K-12 program ay isang makabuluhang hakbang upang tugunan ang mga pandaigdigang pamantayan sa edukasyon. Layunin nitong bigyang-daan ang mga mag-aaral na maging handa hindi lamang sa lokal na konteksto kundi pati na rin sa pandaigdigang kompetisyon. Gayunpaman, patuloy na kinakaharap ng sistema ang mga hamon tulad ng kakulangan sa pasilidad, guro, at kasangkapan, na higit pang pinalala ng epekto ng pandemya ng COVID-19.

Kasabay nito, ang konsepto ng VUCA ay nagbunsod nang mas malalim na pagsusuri sa kakayahan ng mga institusyong pang-edukasyon na madaling makaakma at madaling makaugnay batay sa kahilingan ng edukasyon. adaptable at resilient. Ayon kay Zamora (2023), ang mga paaralan na may suporta mula sa mga organisasyon tulad ng Private Education Assistance Committee (PEAC) ay mas handang harapin ang hamon ng VUCA World. Kung kaya sa pamamagitan ng pagtuturo na nakaugat sa lokal na konteksto, napapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang kultura, kasaysayan, at mga isyung panlipunan, na nagbibigay sa kanila ng matibay na pundasyon para sa kritikal na pag-iisip. Ang PEAC, sa pakikipagtulungan sa Department of Education (DepEd), ay nagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagpapahusay ng kurikulum, pagsasanay ng mga guro, at paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo.

Sa aspekto ng wika, nananatiling mahalaga ang pagbibigay-diin sa Filipino bilang midyum ng pagtuturo at pagpapalaganap ng identidad-pambansa. Ang MATATAG curriculum ng DepEd ay naglalayon na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa wika habang isinasama ang mga makabagong estratehiya upang matugunan ang pandaigdigang hamon (Department of Education, 2023).

Ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay patuloy na sinusuri upang mapabuti ang kasanayan ng mga mag-aaral sa iba't ibang asignatura, kabilang ang Filipino. Ayon

sa datos ng Educational Commission 2 (Edcom 2), maraming mag-aaral sa senior high school ang nahihirapan makamit ang mataas na antas ng proficiency sa Filipino, na makikita sa kanilang Mean Percentage Score (MPS). Sa mga pagsusulit sa bawat markahan sa kabila ng pagsisikap na palakasin ang kurikulum sa ilalim ng K-12 program, nananatiling hamon ang pagkamit ng proficiency sa Filipino, lalo na sa mga aspekto ng pagbasa, pagsusuri, at pagsulat.

Batay sa ulat ng DepEd noong 2023, ang karaniwang MPS sa Filipino ng senior high school ay nasa antas na Needs Improvement, na nagpapahiwatig ng kakulangan sa pag-unawa at aplikasyon ng mga natutunan sa silid-aralan. Ang mga datos na ito ay sumasalamin din sa mga naunang natuklasan ng Philippine Informal Reading Inventory (Phil-IRI), kung saan maraming mag-aaral ang may mahinang kasanayan sa kritikal na pagbasa (Phil-IRI, 2022). Lumabas din sa pagsusuri ng Edcom 2 na ang mababang proficiency ay kaugnay ng iba't ibang salik, kabilang ang kakulangan ng mga kagamitang pampagtuturo, mabigat na ratio ng guro sa mag-aaral, at hindi sapat na pagsasanay ng mga guro sa makabagong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino (Edcom 2 Report, 2024).

Ang Filipino ay hindi lamang asignatura at wika kundi isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Ito rin ay kasangkapan sa pagpapahayag ng ideya, emosyon, at kultura. Kaya't kinakailangan ang masusing pagsusuri at interbensyon upang mapabuti ang kasanayan ng mga mag-aaral sa Filipino. Layunin ng pananaliksik na ito na suriin ang proficiency ng mga mag-aaral sa senior high school sa Filipino batay sa kanilang MPS. Hihimayin dito ang mga salik na nakaaapekto sa kanilang pagkatuto at magmumungkahi ng mga posibleng solusyon upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Filipino.

Ang pagtuturo ng Filipino ay mahalagang aspekto ng edukasyon na naglalayong linangin ang kakayahan ng mga mag-aaral sa komunikasyon, kritikal na pag-iisip, at pag-unawa sa kulturang Pilipino. Gayunpaman, isa sa mga hamon ng mga guro ay ang kakulangan ng mga materyales na naaayon sa lokal na konteksto ng mga mag-aaral. Upang matugunan ito, binuo ang GABAY (Gawaing Angkop na Binibigyang-diin ang Aral at Yaman ng Karunungan), isang inobatibong paraan ng paglikha ng isinalokal na sanayang pampagkatuto sa Filipino 7.

Research Objectives

Layunin ng pag-aaral na ito na bumuo at sumuri ng isang isinalokal na sanayang pampagkatuto para magamit ng mag-aaral sa Ika-7 Baitang ng Liceo de Mamatid. Inaasahang makatutulong ito sa pagtugon sa pangangailangan sa literasiya bilang kagamitan sa pagtuturo sa bagong kurikulum ng K-12 Matatag, at magamit sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Ang mga sumusunod na layunin ay kinakailangan:

1. Makabuo ng isinalokal na sanayang pampagkatuto sa pagtuturo ng Filipino mula sa unang kwarter o markahan sa Ika-7 Baitang ng Liceo de Mamatid na makakatulong sa panahon ng bagong yugto ng edukasyon batay sa umiiral na Kurikulum sa K to 12.

2. Mapagtibay ang validity at acceptability levels sa isinalokal na sanayang pampagkatuto na binuo.
3. Matukoy ang pasimula at panapos na pagsusulit hinggil sa isinalokal na sanayang pampagkatuto na binuo upang madagdagan ang kaalaman ng bawat babasa at ang ginamit sa pagpapaliwanag at paghahanda ng datos.

METHODOLOGY

Disenyo ng Pananaliksik

Ang Descriptive Developmental na pamamaraan ng pananaliksik ay ginamit sa pag-aaral na ito upang matukoy ang balidasyon at pagpapatibay ng worksheets na ginawa para sa mag-aaral sa baitang 7 sa asignaturang Filipino na sinuri ng guro sa Filipino.

Ginamitan ng Design and Development Research Method ang gawaing pananaliksik na ito. Ang Paraan ng Pananaliksik ng Disenyo at Pag-unlad ay tinukoy nina Richey at Klein (tulad ng binanggit sa Tracey, 2019 at Gaspard, 2018) hinalaw sa pananaliksik ni Unico (2021) bilang isang diskarte sa pagsisiyasat ng mga proseso ng plano, pagsulong, at pagtatasa na inaasahang maglalatag ng eksaktong dahilan para sa pagbuo ng impormasyon at bagay at instrumento na hindi pang-edukasyon Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng disenyo at pag-unlad para sa layunin ng pagpapahusay ng ginagamit at binuo na materyales. Bukod pa rito, ito ay isang paraan para sa pagpapatunay ng umiiral na materyales at paglikha ng bagong materyales, na nakakatulong sa pag-aaral ng mag-aaral. Maaaring gawin at gamitin ang materyales sa pag-aaral para sa mag-aaral sa klase gamit ang paraang Pananaliksik sa Disenyo at Pagpapaunlad. sa Ika-7 Baitang Filipino.

Pinili at binigyan pansin ng mananaliksik ang paggamit ng design at development research method na kung saan ay binigyang kahalagahan ito ni Richey and Klein (kinuha sa pananaliksik ni Gaspard, (2018) hinalaw sa pag-aaral ni Opeña, (2023), bilang isang diskarte upang suriin ang proseso ng plano, pagsulong, at pagtatasa. Ang layunin nito ay ipaliwanag ang eksaktong dahilan ng pagbuo ng bagay at instrumento na nagbibigay-kaalaman sa halip na modelo. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang mapabuti ang ginagamit at binuo na bagay. Bukod pa rito, ito ay isang paraan para sa pagpapatunay ng mga umiiral na materyales at paglikha ng bagong materyales, na nakakatulong sa pag-aaral ng mag-aaral. Sa bahaging ito, masusing susunod ang mananaliksik sa pamamaraang ADDIE model upang matiyak na ito ay may katotohanan at ginagamit ng eksperto sa Filipino.

Figura 1

Paradigma ng Pag-aaral

RESULTS

Talahanayan 2.1.1

Antas ng *Balidasyon* ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Layunin mula sa pagtataya ng mga Guro

Ayon sa Layunin	\bar{X}	VI	Kaayusan
1. Naaayon sa paksa ng Filipino 7 (Tiyak at malinaw)	3.93	LM	1
2. Ispesipiko o Angkop at malinaw ang pahayag	3.89	LM	2
3. Nasusukat	3.75	LM	6
4. Nagagawa	3.79	LM	4.5
5. Angkop ang kinalabasan	3.86	LM	3
6. Natatapos sa itinakdang oras	3.79	LM	4.5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.83	LM	

Legend: 3.25 – 4.00 Lubhang Mabisa (LM) 1.75 – 2.49 Di Gaanong Mabisa (DGM)
2.50 – 3.24 Mabisa (M) 1.00 – 1.74 Di Mabisa (DM)

2.1.2 Konsepto

Talahanayan 2.1.2

Antas ng *Balidasyon* ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Konsepto mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Konsepto	\bar{X}	VI	Rank
1. Nagbibigay ng saloobin at ideya tungkol sa mga Gawain.	3.82	LM	3.5
2. Nagbibigay ng pagbabalik-tanaw sa konsepto at impormasyon tungkol sa paksa na kailangan solusyonan	3.82	LM	3.5
3. Nakakapukaw sa atensiyon ng mga mag-aaral	3.82	LM	3.5
4. Nagaganyak ang mga mag-aaral na sagutan ang mga gawain.	3.82	LM	3.5
5. Nakakamit ang layunin ayon sa ginamit na aplikasyon	3.86	LM	1
Pangkalahatang Pagtatasa	3.83	LM	

Legend: 3.25 – 4.00 Lubhang Mabisa (LM) 1.75 – 2.49 Di Gaanong Mabisa (DGM)
2.50 – 3.24 Mabisa (M) 1.00 – 1.74 Di Mabisa (DM)

2.1.3 Paksa

Talananayan 2.1.3

Antas ng *Balidasyon* ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Paksa mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Paksa	\bar{X}	VI	Rank
1. Pagkasunod-sunod ayon sa Curriculum Guidelines	3.89	LM	3.5
2. Makatotohanang pagsasabuhay/pagsasatao	3.93	LM	1
3. Nakatutugon sa pangangailangan ng mag-aaral	3.89	LM	3.5
4. Naglalahad ng agad na pag-unawa at ideya sa mga gawaing pagkatuto.	3.89	LM	3.5
5. Nagpapakita ng kaligirang pangkasaysayan ng paksang inilalahad.	3.89	LM	3.5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.90	LM	

Legend: 3.25 – 4.00 Lubhang Mabisa (LM)

2.50 – 3.24 Mabisa (M)

1.75 – 2.49 Di Gaanong Mabisa (DGM)

1.00 – 1.74 Di Mabisa (DM)

2.1.4 Panuto

Talananayan 2.1.4

Antas ng *Balidasyon* ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Panuto mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Panuto	\bar{X}	VI	Rank
1. Pangkaraniwan at malinaw	3.93	LM	1
2. Madaling sundan ang panuto	3.82	LM	4.5
3. Maayos ang pagkakasunod-sunod	3.86	LM	3
4. Magagawa kahit mag-isa lang	3.82	LM	4.5
5. Masusundan kahit hindi ginagamitan ng teknolohiya	3.89	LM	2
Pangkalahatang Pagtatasa	3.86	LM	

Legend: 3.25 – 4.00 Lubhang Mabisa (LM)

2.50 – 3.24 Mabisa (M)

1.75 – 2.49 Di Gaanong Mabisa (DGM)

1.00 – 1.74 Di Mabisa (DM)

2.1.5 Pagsasanay

Talahanayan 2.1.5

Antas ng *Balidasyon* ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Pagsasanay mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Pagsasanay	\bar{X}	VI	Rank
1. May kaugnayan sa Layunin	3.93	LM	1
2. Akma sa abilidad/kakayahan ng mag-aaral)	3.89	LM	2.5
3. Gumamit ng dayalekto/salita na abot sa kaalaman at kakayahan ng mag-aaral	3.86	LM	4
4. Angkop sa lebel nang kaalaman ng mag-aaral	3.89	LM	2.5
5. Mapaunlad ang kasanayan ng mag-aaral sa pag-unawa at pagbasa.	3.79	LM	5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.87	LM	

Legend: 3.25 – 4.00 Lubhang Mabisa (LM)
2.50 – 3.24 Mabisa (M)

1.75 – 2.49 Di Gaanong Mabisa (DGM)
1.00 – 1.74 Di Mabisa (DM)

2.1.6 Repleksiyon

Talahanayan 2.1.6

Antas ng *Balidasyon* ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Repleksiyon mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Repleksiyon	\bar{X}	VI	Rank
1. Mahihikayat ang mag-aaral para maibahagi ang karanasan ayon sa natutunan	3.82	LM	4
2. Magbigay ng saloobin sa guro kung nangangailangan ng tulong sa pag-aaral	3.82	LM	4
3. Maging inspirasyon sa pagbuo ng mga inobasyon at makagawa ng iba't ibang paraan ng pagsusulit para sa pagkatuto ng mag-aaral	3.86	LM	1.5
4. Nakahihikayat ng mga mag-aaral na ipahayag ang saloobin kaugnay ng pagkatuto.	3.86	LM	1.5
5. Nakapagninilay ang guro sa resulta ng gawain batay sa mga pamantayan o rubriks.	3.82	LM	4
Pangkalahatang Pagtatasa	3.84	LM	

Legend: 3.25 – 4.00 Lubhang Mabisa (LM)
2.50 – 3.24 Mabisa (M)

1.75 – 2.49 Di Gaanong Mabisa (DGM)
1.00 – 1.74 Di Mabisa (DM)

Talananayan 2.2.1

Antas ng Pagtanggap ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Functionality mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Nagagamit (Gamit)	\bar{X}	VI	Rank
1. Ang programa ay malaya sa teknolohiyang suliranin	3.86	LK	2
2. Program is self-instructed.	3.86	LK	2
3. Ang mga larawan at kulay humuhubog sa pagpapakatao ayon sa programang itinakda.	3.79	LK	5
4. Ang programa ay may kaakibat na layunin.	3.82	LK	4
5. Ang programa ay nagpapabilis sa pagkakaroon nang agarang komunikasyon	3.86	LK	2
Pangkalahatang Pagtatasa	3.84	LK	

2.2.2 Katumpakan

Talananayan 2.2.2

Antas ng Pagtanggap ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Katumpakan (Accuracy) mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Katumpakan (Accuracy)	\bar{X}	VI	Rank
1. Ang programa ay naglalaman ng wastong impormasyon tungkol sa paksa	3.89	LK	2
2. Ang programa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mag-aaral na makapili nang pinaka -angkop na kasagutan	3.86	LK	4.5
3. Ang mga pamimilian ay may pagkakapareho sa kahulugan subalit may iba't ibang mapanuring gamit.	3.89	LK	2
4. Ang programa ay tiyak at malinaw ang paglalahad ng impormasyon.	3.86	LK	4.5
5. Ang programa ay naayon sa pagkakasunod-sunod ang mga konsepto.	3.89	LK	2
Pangkalahatang Pagtatasa	3.88	LK	

2.2.3 Kaangkupan (Sustainability)

Talananayan 2.2.3

Antas ng Pagtanggap ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Kaangkupan (Sustainability) mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Kaangkupan (Sustainability)	\bar{X}	VI	Rank
1. Ang mga gawain ay nagkakaiba-iba ayon sa ugali at kakayahan ng mga mag-aaral	3.86	LK	3.5
2. Ang mga gawain ay akma sa paksa	3.89	LK	2
3. Ang mga gawain ay may kaugnayan nagbibigay ng interes at nakagaganyak ng mag-aaral	3.93	LK	1
4. Ang paggamit ng karagdagang gawain ay angkop sa bilang ng mga mag-aaral	3.82	LK	5
5. Ang mga salitang ginamit sa bokabularyo ay angkop sa lebel ng mag-aaral	3.86	LK	3.5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.87	LK	

2.2.4 Kagamitan (Usability)

Talananayan 2.2.4

Antas ng Pagtanggap ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ika-7 Baitang ayon sa Kagamitan (Usability) mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Kagamitan (Usability)	\bar{X}	VI	Rank
1. Ang kagamitang inihanda ay nagpapaisip at nagpapasuri ng mga kritikal na paksa.	3.89	LK	1.5
2. Ang Konsepto sa mga kagamitan ay pangkaraniwan at komprehensibo	3.86	LK	4
3. Ang mga kagamitan ay nakadaragdag sa kasanayan sa pag-unawa at pagbasa	3.86	LK	4
4. Ang kagamitan ay nagbibigay ng pagkakataon para mahubog ang kasanayan sa pasasalita/pakikipag-usap.	3.86	LK	4
5. Ang tekstong kasanayan ay nagbibigay ng wastong impormasyon ayon sa paksang ipinahayag	3.89	LK	1.5
Pangkalahatang Pagtatasa	3.87	LK	

2.2.5 Kahusayan (Efficiency)

Talananayan 2.2.5

Antas ng Pagtanggap ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Panitikan para sa Filipino ng Ikapitong Baitang ayon Kahusayan (Efficiency) mula sa pagtataya ng mga Guro

Tagapagpahiwatig (Indikador) ayon sa Kahusayan (Efficiency)	\bar{X}	VI	Rank
1. Ang programa ay mabilisang nasasagot	3.44	LK	5
2. Ang programa ay naisasaayos nang buong husay.	3.50	LK	4
3. Ang programa ay naisasagawa ayon sa angkop na panahon	3.56	LK	2.5
4. Ang programa ay may kaangkupan ang mga pagsasanay sa inilalahad na paksa.	3.56	LK	2.5
5. Ang programa ay angkop sa malalaking bilang ng ma-aaral.	3.72	LK	1
Pangkalahatang Pagtatasa	3.56	LK	

Talananayan 3.1

Antas ng Pagkatuto ng Respondente sa Paunang Pagsusulit

Indikador		F	%
Napakahusay	90 – 100	10	23.81%
Mahusay	85 – 89	9	21.43%
Bahagyang Mahusay	80 – 84	9	21.43%
May Kaunting Kahusayan	75 – 79	5	11.90%
Hindi Natamo ang Kahusayan	74 and below	9	21.43%
Kabuoan		42	100%
Marka		82.381	
<i>(Standard Deviation)</i>		6.404	

Talananayan 3.2

Antas ng Pagkatuto ng Respondente sa Panapos Pagsusulit

Indikador		F	%
Napakahusay	90 – 100	21	50%
Mahusay	85 – 89	18	42.86%
Bahagyang Mahusay	80 – 84	3	7.14%
May Kaunting Kahusayan	75 – 79	0	0
Hindi natamo ang Kahusayan	74 and below	0	0
Kabuoan		42	100%
Marka		89.40	
<i>(Standard Deviation)</i>		3.4212	

DISCUSSION

Ang antas ng balidasyon ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 7 ayon sa Layunin. na ang pangkalahatang pagtatasa na 3.83 ay may berbal na interpretasyon na Lubhang Mabisa Sa karagdagan, ang indikador na salik Tiyak at malinaw ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.93 na may berbal na interpretatsyon na Lubhang Mabisa habang ang tagapagpahiwatig na “Nasusukat” na may pinakamababang mean na 3.75.

Ipinahihiwatig nito na ang nilalaman ng layunin ay naaayon sa pangangailangan ng kurikulum at ang interes ng mag-aaral, kaya naging epektibo itong gabay sa pagtuturo. Ang pagiging espesipiko at ang malinaw na pahayag ay nagpatunay na ang layunin ay madaling maunawaan, na nagbigay-daan sa mas mahusay na pagkatuto at pagtugon sa inaasahang resulta ng bawat aralin, at nagpakita ng positibong pananaw ng tagapagturo Sa pangkalahatan, ang pagsusuri ay nagpahiwatig na ang sangkap na ito ay epektibo at maaaring magsilbing modelo para sa iba pang materyales pang-edukasyon na may parehong layunin at saklaw. Ang pagtuturo at pagkatuto ay isang mahusay na paraan upang bigyan ang mag-aaral ng mas makabuluhan at nauugnay na edukasyon. Karagdagan rito, ang mag-aaral na lumahok sa aktibidad na sa tunay na buhay ay nakakakuha ng higit na kaalaman mula sa kanilang kapwa. Ang pakikipag-usap at sa aralin ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman at ng kanilang kasanayan sa pakikipag-ugnayan. na dapat magkaroon ng malalim na pag-unawa sa pangangailangan ng kanilang mag-aaral at maging malikhaing gumawa ng araling may konteksto mas nakikibahagi at interesado sa aktibidad na nauugnay sa kanilang personal na karanasan. Ito ay sa pagpapalawak ng pagkatuto, pagpapaliwanag ng layunin ng aralin, at pag-unlad ng kasanayan sa paglutas ng problema. ang ganitong paraan ay patuloy na magiging isang mahalagang bahagi ng makabagong sistema ng edukasyon.

Ayon kina Montalbo at Villanueva (2020), ang kontekstwal na pagtuturo ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa aralin, tumutulong sa pag-unawa ng ideya, at nagpapahusay sa kakayahan ng mag-aaral sa paglutas ng problema. Ang ganitong diskarte ay gumagamit ng konkretong halimbawa at aktibidad na kaugnay sa tunay na buhay, na nagiging dahilan upang maging mas aktibo ang mga mag-aaral at mapataas ang kanilang pakikilahok. Dagdag pa pinalalawak nito ang pag-unawa ng mag-aaral sa teorya at aplikasyon ay nagpapakita na ang critical thinking at problem-solving skills ay mas pinabubuti sa kontekstwal na pagtuturo, na mahalaga sa tagumpay sa modernong mundo.

Higit pa rito, ang indikador Nakakamit ang layunin ayon sa ginamit na aplikasyon ay may pinakamataas na mean na 3.86 habang ang indikador na Nagbibigay ng saloobin at ideya tungkol sa mga gawain. pagbabalik-tanaw sa konsepto at impormasyon tungkol sa paksa na kailangan solusyonan na nakapupukaw sa atensiyon ng mag-aaral at nagaganyak ang mag-aaral na sagutan ang gawain. ay may pinakamababang mean na 3.82.

Matibay na ipinapahiwatig ng ang worksheets na binuo ay malinaw na nagpapakita ng mahalagang ambag sa pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa kanilang pang-araw-araw na pagsasanay sa mga gawain na itinakda ng kanilang guro. Sa pamamagitan ng malinaw at maayos na estruktura ng gawaing ito, nagkakaroon ang mag-aaral nang mas mataas na interes at motibasyon sa pag-aaral. Ang worksheets ay nagiging epektibong kasangkapan upang mas maunawaan ng mag-aaral ang aralin, dahil ang nilalaman nito ay tumutugon sa kanilang pangangailangan at kakayahan upang higit nilang pahalagahan ang kanilang edukasyon. Dahil dito, masusukat ang pag-unlad ng kanilang kaisipan at kaalaman, na nagreresulta rin sa paghubog ng kanilang positibong ugali at pagpapahalaga. Ang pagiging masipag, maayos sa paggawa, at masigasig sa pag-aaral ay ilan lamang sa mabuting asal na nahuhubog sa paggamit ng mga ganitong materyales. Ang mag-aaral na natututo mula sa ganitong sistema ay nagkakaroon nang mas mataas na antas ng kumpiyansa sa sarili, na mahalaga para sa kanilang tagumpay sa hinaharap. Ang ganitong uri ng pagkatuto ay hindi lamang nakatuon sa akademikong aspekto kundi pati na rin sa pagpapanday ng kanilang pagpapahalaga na nagiging pundasyon ng kanilang mas maliwanag na kinabukasan.

Ang paggamit ng kontekstuwal na materyales ay nagpapataas ng motibasyon at pakikilahok ng mag-aaral, ayon sa pag-aaral nina Santos at Mercado (2022), na humahantong sa mas malalim na pag-unawa sa aralin. Ang aktibidad na may layuning hikayatin ang mag-aaral na mag-isip nang kritikal at makibahagi sa talakayan sa klase ay mahusay rin. Ang lokal na materyales ay tumutulong sa mag-aaral na magkaroon ng higit pang kaalaman tungkol sa ideyang tinalakay sa klase. dahil may kaugnayan ito sa kanilang sariling karanasan na ang lokal na halimbawa sa aralin ay nagpapasigla sa interes ng mag-aaral. Halimbawa, ang pagtuturo sa mag-aaral ng lokal na alamat o kuwentong bayan sa Filipino ay nagbibigay sa kanila nang mas malaking pakiramdam ng kaugnayan sa kanilang komunidad at kultura. Ang pagpapahalaga sa mga paksang itinuturo ay pinalakas ng ganitong diskarte Upang mapadali ang pagkatuto ng mag-aaral at mapanatili ang kanilang atensyon sa buong proseso ng pagtuturo na ang aktibidad ay dapat na may malinaw na disenyo. Ang aktibidad sa worksheets nakatulong sa mag-aaral na mas maunawaan ang pangunahing konsepto sa Filipino. Ang pagkakaroon ng isang malinaw, lohikal na daloy ng aralin ay nagbibigay-daan para sa mas organisado at mas mahusay na pagkatuto. Ang materyales na nagbibigay-daan sa mag-aaral na gamitin ang kanilang natutunan sa real-world na sitwasyon ay mas mahusay sa pagpapalawak ng kanilang pag-unawa.

Higit pa rito, ang indikador Nakakamit ang layunin ayon sa ginamit na aplikasyon ay may pinakamataas na mean na 3.86 habang ang indikador na Nagbibigay ng saloobin at ideya tungkol sa mga gawain. pagbabalik-tanaw sa konsepto at impormasyon tungkol sa paksa na kailangan solusyonan na nakapupukaw sa atensiyon ng mag-aaral at nagaganyak ang mag-aaral na sagutan ang gawain. ay may pinakamababang mean na 3.82.

Matibay na ipinapahiwatig ng ang worksheets na binuo ay malinaw na nagpapakita ng mahalagang ambag sa pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa kanilang pang-araw-araw na pagsasanay sa mga gawain na itinakda ng kanilang guro. Sa

pamamagitan ng malinaw at maayos na estruktura ng gawaing ito, nagkakaroon ang mag-aaral nang mas mataas na interes at motibasyon sa pag-aaral. Ang worksheets ay nagiging epektibong kasangkapan upang mas maunawaan ng mag-aaral ang aralin, dahil ang nilalaman nito ay tumutugon sa kanilang pangangailangan at kakayahan upang higit nilang pahalagahan ang kanilang edukasyon. Dahil dito, masusukat ang pag-unlad ng kanilang kaisipan at kaalaman, na nagreresulta rin sa paghubog ng kanilang positibong ugali at pagpapahalaga. Ang pagiging masipag, maayos sa paggawa, at masigasig sa pag-aaral ay ilan lamang sa mabuting asal na nahuhubog sa paggamit ng mga ganitong materyales. Ang mag-aaral na natututo mula sa ganitong sistema ay nagkakaroon nang mas mataas na antas ng kumpiyansa sa sarili, na mahalaga para sa kanilang tagumpay sa hinaharap. Ang ganitong uri ng pagkatuto ay hindi lamang nakatuon sa akademikong aspekto kundi pati na rin sa pagpapanday ng kanilang pagpapahalaga na nagiging pundasyon ng kanilang mas maliwanag na kinabukasan.

Ang paggamit ng kontekstuwal na materyales ay nagpapataas ng motibasyon at pakikilahok ng mag-aaral, ayon sa pag-aaral nina Santos at Mercado (2022), na humahantong sa mas malalim na pag-unawa sa aralin. Ang aktibidad na may layuning hikayatin ang mag-aaral na mag-isip nang kritikal at makibahagi sa talakayan sa klase ay mahusay rin. Ang lokal na materyales ay tumutulong sa mag-aaral na magkaroon ng higit pang kaalaman tungkol sa ideyang tinalakay sa klase. dahil may kaugnayan ito sa kanilang sariling karanasan na ang lokal na halimbawa sa aralin ay nagpapasigla sa interes ng mag-aaral. Halimbawa, ang pagtuturo sa mag-aaral ng lokal na alamat o kuwentong bayan sa Filipino ay nagbibigay sa kanila nang mas malaking pakiramdam ng kaugnayan sa kanilang komunidad at kultura. Ang pagpapahalaga sa mga paksang itinuturo ay pinalakas ng ganitong diskarte Upang mapadali ang pagkatuto ng mag-aaral at mapanatili ang kanilang atensyon sa buong proseso ng pagtuturo na ang aktibidad ay dapat na may malinaw na disenyo. Ang aktibidad sa worksheets nakatulong sa mag-aaral na mas maunawaan ang pangunahing konsepto sa Filipino. Ang pagkakaroon ng isang malinaw, lohikal na daloy ng aralin ay nagbibigay-daan para sa mas organisado at mas mahusay na pagkatuto. Ang materyales na nagbibigay-daan sa mag-aaral na gamitin ang kanilang natutunan sa real-world na sitwasyon ay mas mahusay sa pagpapalawak ng kanilang pag-unawa.

Ang antas ng balidasyon ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 7 ayon sa Panuto. Ito ay may pangkalahatang pagtatasa ay 3.86 na binibigyang kahulugan bilang Lubhang Mabisa. Ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ay binibigyang kahulugan sa salita bilang Lubhang Mabisa. Higit pa rito, ang indikador na pangkaraniwan at malinaw ay may pinakamataas na mean na 3.93 habang ang indikators na Madaling sundan ang panuto, Magagawa kahit mag-isa lang ay may pinakamababang mean na 3.82.

Nangangahulugan lamang na ang paksang kasama sa kontekstwal na kagamitan sa pagtuturo ay nakahanay sa kasalukuyang kurikulum at ang paksa ay ang pinakamahalagang kakayahan sa pag-aaral. Ang mga materyales sa pagtuturo ay nagbibigay ng pangunahing impormasyon na mararanasan, matututunan, at ilalapat ng mag-aaral sa kurso. Ang panuto ay nagpapakita na ang isinalokal na kasanayang pampagkatuto sa Filipino 7 ay may mataas na bisa. Ang pagsusuri ay nagpapakita na

ang isang malinaw at maayos na panuto ay mahalaga para sa pagtulong sa mag-aaral na maunawaan at maisakatuparan ang gawain sa aralin. Ang panuto sa mga kontekstwalisadong kasanayang pampagkatuto ay dapat na malinaw, tiyak, at nauugnay sa layunin ng aralin. Ang gawaing nakabatay sa malinaw na panuto ay nagbibigay-daan sa mag-aaral na gumamit ng kanilang kritikal na pag-iisip at maghanap ng solusyon sa isyu. Ang usapin ng panuto ay nagpapakita na ang malinaw at tiyak na tagubilin ay mahalaga sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto, at ang ganitong abilidad ay tumutulong sa pagbuo ng mas mataas na antas ng kasanayan na kinakailangan para sa araw na ito. Ang mga panutong ito ay hindi lamang tumutulong sa mag-aaral sa kanilang gawain, ngunit nagpapabuti din ng kanilang kakayahang mag-isip nang kritikal at gamitin ang impormasyong natutunan, na parehong mahalaga sa tagumpay ng mag-aaral. Ito ay patuloy na isang mahalagang bahagi ng modernong edukasyon.

Ayon kina Gonzales at Bautista (2021), ang panutong ito ay isang mahalagang kagamitan para sa pagpapatupad ng layunin ng pagtuturo sa mag-aaral nang maayos. na nagsasabing ang malinaw na panuto ay nagpapalakas sa mag-aaral na mag-aaral nang mag-isa. Sa ganitong paraan, nagiging mas malaya ang mag-aaral sa pag-unawa at pagsunod sa gawain, na mahalaga sa kanilang pangmatagalang pagkatuto. Ang isinalokal na worksheets ay nagbibigay-daan sa mag-aaral na magamit ang kanilang kritikal na pag-iisip upang maisagawa ang aktibidad nang tama at maunawaan ang nilalaman. Ang panuto ay isang mahalagang bahagi ng pagtiyak na ang materyales ay naaayon sa kurikulum na kasalukuyang ginagamit. Upang matiyak na ang mag-aaral ay natututo ng mga kasanayang mahalaga sa kanilang antas, ang panuto sa contextualized learning materials ay dapat sumasalamin sa layunin ng kurikulum.

Ang ang antas ng balidasyon ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 7 ayon sa Pagsasanay ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa na 3.87 na may berbal na interpretasyon na Lubhang Mabisa. Ang lahat ng mga indikador may kaugnayan sa layunin. Bukod dito, ang indikador na May kaugnayan sa Layunin ay may pinakamataas na mean na 3.93 habang ang indikador na mapaunlad ang kasanayan ng mag-aaral sa pag-unawa at pagbasa. ay may pinakamababang mean na 3.79 at mataas pa rin ang bisa.

Mahihinuha na isinalokal na sanayang pampagkatuto sa usapin ng pagsasanay ay may mataas na bisa. Ang tagapagpahiwatig na naaayon sa layunin ay may pinakamataas na kahulugan na nagpapahiwatig na ang pagsasanay na ginawa sa kontekstwal na materyales sa pagtuturo ay angkop sa paksa at kakayahan ng mag-aaral. Habang ang sapat upang matukoy ang antas ng karunungan ng mag-aaral ay may pinakamababang mean dahil ang pagsasanay sa materyales ng pagtuturo ay hindi sapat na pagkatuto ng aralin lamang. Ang materyales sa pagtuturo ay dapat hikayatin ang mga mag-aaral na gumamit ng kasanayan sa pag-iisip na may mataas na pagkakasunud-sunod at maging matalinong gumagawa ng desisyon, gamitin ang kalayaan sa pag-iisip, at gumawa nang makapag-iisa paghuhusga sa pamamagitan ng pagsusuri at pagsusuri ng nauugnay na impormasyon, ebidensya, at magkakaibang pananaw Ang paggamit ng materyales sa pagtuturo na nakabatay sa konteksto ay nagpapahusay sa kakayahan ng mag-aaral na sagutin nang mag-isa. Ang pagsasanay ay tumutulong sa kanila na suriin

at lutasin ang isang problema nang isang guro. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay mahalaga sa paghahanda ng mag-aaral para sa pang-araw-araw na buhay at mas mataas na edukasyon.

Gaya ng binanggit sa Espiritu at Ogerio (2020) ang isinalokal na sanayang pampagkatuto sa Filipino 7 ay nagpahusay sa resulta ng mga mag-aaral dahil natukoy nila ang sitwasyon sa buhay sa aralin. ang pagbuo at pagpapatunay ng materyales sa pag-aaral ay dapat na praktikal at epektibo upang mapabuti ang kasanayan sa paglutas ng problema at kalayaan sa pagkatuto ng mag-aaral. ipinakita sa bahagi ng pagsasanay, kung saan ang mag-aaral ay mas handa na suriin at gamitin ang kanilang natutunan. tutulong sa pagpapabuti ng resulta ng pag-aaral ng mga mag-aaral dahil sa kung paano sila nauugnay sa bagay sa pang-araw-araw na buhay. Sa pagsasanay, ang paggamit ng lokal na konteksto ay naging mas madali para sa mag-aaral na tukuyin ang aralin sa kanilang sariling karanasan, na nagresulta sa mas makabuluhang pagkatuto.

Ang antas ng balidasyon ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 7 ayon sa Repleksiyon ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa 3.84 na may berbal na interpretasyon na Lubhang Mabisa. Bukod dito, ang indikador na Maging inspirasyon sa pagbuo ng inobasyon at makagawa ng iba't ibang paraan ng pagsusulit para sa pagkatuto ng mag-aaral, Nakahihikayat ng mag-aaral na ipahayag ang saloobin kaugnay ng pagkatuto ay may pinakamataas na mean na nagkamit ng bigat na 3.86 habang ang indikador na Mahihikayat ang mag-aaral para maibahagi ang karanasan ayon sa natutunan, Magbigay ng saloobin sa guro kung nangangailangan ng tulong sa pag-aaral, Nakapagninilay ang guro sa resulta ng gawain batay sa pamantayan o rubriks. ay may pinakamababang mean na 3.82.

Ang repleksiyon ay isang mahalagang bahagi ng pagkatuto na naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga aralin. Ang Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Filipino 7 sa repleksiyon ay may mataas na bisa, na nagpapakita ng kanilang epektibong disenyo upang mapabuti ang kakayahang magsalita ng mga mag-aaral. Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang paksang kasama sa mga kontekstwal na kagamitan ay maayos na nakahanay sa kasalukuyang kurikulum. Tinitiyak din ng mga aktibidad na ang mag-aaral ay makakakuha ng tulong sa pagsasaalang-alang at paggamit ng mga bagay na kanilang natutunan sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga natutunan. Ang mga materyales sa pagtuturo na nakatuon sa repleksiyon ay mas mahalaga kapag nauugnay sa lokal na konteksto ng mag-aaral ang ganitong uri ng nilalaman ay patuloy na magiging mahalaga sa makabagong sistema ng edukasyon kung saan ang layunin ay hindi lamang magturo ng aralin kundi pati na rin ang paghikayat sa mga mag-aaral na maging mga aktibong tagapag-isip.

Ayon sa pananaliksik nina Cruz at Medina (2022). ang ganitong kakayahan sa repleksiyon ay higit pang ginagamit sa mga paksang mahalaga sa pag-aaral ay nagpakita na ang materyales na nauugnay sa karanasan ng mag-aaral ay nagpapahusay sa repleksiyon. Ang kanilang kakayahang maunawaan kung paano nauugnay ang aralin sa kanilang sariling mga karanasan ay hinihimok ng ganitong pamamaraan nau tutulong sa pagpapahusay ng kakayahan ng pagsusuri ng mag-aaral.

Ang materyales sa pagtuturo na nakabatay sa konteksto ay nagbibigay-daan sa mag-aaral na tukuyin ang kanilang mga lakas at kahinaan sa pagkatuto. Ang repleksiyon ay ginagamit upang suriin at gamitin ang impormasyon sa praktikal na sitwasyon. Ang paggamit ng materyales sa pag-aaral na nakabatay sa konteksto ay nagdudulot nang mas mataas na antas ng pagkatuto kung saan ang mag-aaral ay nakakakuha ng mas malalim na pag-unawa at pagsasabuhay ng natutunan.

Ang antas ng pagtanggap ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 7 ayon sa Gamit ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa na 3.84 na may berbal na interpretasyon na Lubos na Katanggap-tanggap. Ang lahat ng tagapagpahiwatig ay binibigyang-kahulugan bilang Lubos na Tinanggap. Bukod dito, ang indikador na ang programa ay malaya sa teknolohiyang suliranin: Ang programa ay nagpapabilis sa pagkakaroon nang agarang komunikasyon ay may pinakamataas na mean na 3.86 ang indikador na ang mga larawan at kulay humuhubog sa pagpapakatao ayon sa programang itinakda ay may pinakamababang computed mean na 3.79 at mataas pa rin ang tinatanggap.

Ito ay isang magandang na indikasyon na ang inihandang Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto ay lubos na makakatulong bilang kagamitang panturo sa Filipino 7. Ang nabuong kontekstuwal na kagamitang panturo ay may mga aktibidad na angkop sa paksa, may kaugnayan, kawili-wili, at nakakaganyak sa sarili sa mag-aaral. Bukod dito, ang wika ay nasa saklaw ng bokabularyo ng mag-aaral.

Ayon sa pag-aaral nina Santos at Valdez (2023). Dahil ang aktibidad sa Nabuong Isinalokal na Worksheets sa Filipino 7 ay nakahanay sa kanilang mga interes at kaalaman, malamang na lubos na tinanggap ng mag-aaral ang ito mula sa pananaw ng functionality. Ang worksheets ay naglalayong palawakin ang kaalaman ng mag-aaral sa Filipino at bigyan sila ng pagkakataong gamitin ang kanilang natutunan sa praktikal na sitwasyon. Ang worksheets ay itinuturing na angkop at nauugnay sa paksa, na nagbibigay-daan sa mag-aaral na ilapat ang kanilang natutunan sa mga kontekstong lokal at personal. Ang mga materyales sa pagtuturo na nakabatay sa konteksto ay mas mahusay kapag nauugnay sa buhay at karanasan ng mag-aaral.

Ang antas ng pagtanggap ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 7 ayon sa Katumpakan ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa na 3.88 na may berbal na interpretasyon na Lubos na Katanggap-tanggap. Bukod dito, ang indikators na ang programa ay naglalaman ng wastong impormasyon tungkol sa paksa, Ang mga pamimilian ay may pagkakapareho sa kahulugan subalit may iba't ibang mapanuring gamit, Ang programa ay naayon sa pagkakasunod-sunod ang konsepto.ay may pinakamataas na mean na 3.89 habang ang indikador na Ang programa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mag-aaral na makapili nang pinaka-angkop na kasagutan, Ang programa ay tiyak at malinaw ang paglalahad ng impormasyon.ay may pinakamababang mean na 3.86.

Mahihinuha na lubos na tinanggap Ang Binuong Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto Sa Filipino 7 ayon sa Katumpakan. Ang nabuong kontekstuwal na

kagamitang panturo ay may aktibidad na angkop sa paksa, may kaugnayan, kawili-wili, at nakakaganyak sa sarili sa mag-aaral. Ang mga materyales sa pagtuturo, ayon sa isang pagsusuri ni Hernandez (2023), ay dapat na hindi laman kapaki-pakinabang, kundi pati na rin tumutugon sa pangangailangan at pamantayan ng edukasyon ng mag-aaral. Ang sanayang pampagkatuto sa Filipino 7 ay lubos na nauugnay sa layunin ng kurikulum, kaya ang bawat aktibidad ay naglalayong palawakin ang kasanayan at kaalaman ng mag-aaral pati na rin ang pagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Halimbawa, ang tanong sa mga pagsusulit a ay nag-uudyok sa mag-aaral na suriin ang akdang pampanitikan sa Filipino na may kaugnayan sa kanilang sariling karanasan at pananaw. Ang ganitong uri ng aktibidad ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na gamitin ito sa sitwasyon. tutulong din sa mag-aaral na mas mahusay na magsulat at makipag-usap sa Filipino. Ang materyales na may katumpakan sa kanilang halimbawa at pagpapaliwanag ay nagsisilbing gabay para sa mas mahusay na pagpapalawak ng kasanayan sa wika.

Ang antas ng pagtanggap ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 7 ayon sa **Kaangkupan** ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa na **3.87** na may berbal na interpretasyon na **Lubos na Katanggap-tanggap**. Ang lahat ng tagapagpahiwatig ay binibigyang kahulugan bilang Lubos na Tinanggap. Bukod dito, ang indikador na Ang gawain ay may kaugnayan, nagbibigay ng interes at nakagaganyak ng mag-aaral ay may pinakamataas na computed mean na **3.93** habang ang indikador na “Ang paggamit ng karagdagang gawain ay angkop sa bilang ng mag-aaral” ay may pinakamababang computed mean na **3.82** at mataas pa rin ang tinatanggap.

Ito ay Magandang simbolo na ang Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Filipino 7 naaayon sa Kaangkupan. Ang tagumpay ng pagkamit kung ano ang kanilang natutugunan upang makamit sa isang sitwasyon sa pagtuturo ay nakasalalay sa pagiging angkop ng materyales sa pagtuturo, kasapatan, at epektibong paggamit ng mga materyales. Ang kaangkupan ng mga materyales sa pagtuturo ay isang mahalagang bahagi na may direktang epekto sa interes at motibasyon ng mag-aaral sa pag-aaral sa mahabang panahon. Mas nakakakuha ang mag-aaral ng mas malalim na pag-unawa sa konsepto sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na halimbawa sa kanilang Sanayang Pampagkatuto. Dahil dito, mas interesado sila sa pag-aaral. Ang paggamit ng mga lokal na tema at halimbawa ay nagpapalalim sa koneksyon nila sa aralin at sa Filipino bilang isang asignatura. Ang pagiging kapaki-pakinabang ng aktibidad at ang pagbuo ng kasanayan na magagamit ng mag-aaral sa pang-araw-araw na buhay ay kinakailangan upang ang mga worksheets ay manatiling epektibo. Ang materyales na hindi lamang nagbibigay ng teoretikal na kaalaman kundi pati na rin ang gabay sa buhay ay mas matagumpay sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng mag-aaral.

Ayon sa pananaliksik ni Flores (2023), ang Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto sa Filipino 7 ay naglalaman ng aktibidad na tumutulong sa mag-aaral na bumuo ng kasanayan sa pagsulat, pagsusuri, at pagpapahayag ng kanilang opinyon sa isang paraan na naaangkop hindi lamang sa pag-aaral sa paaralan kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan sa iba sa araw-araw na buhay. Ang materyales sa pagtuturo na

nagbibigay-daan sa mag-aaral na mag-aral nang mag-isa at magpatuloy sa kanilang sariling bilis ay nakatutulong sa pagpapahusay ng kanilang kasanayan sa pagtutok at pagsasarili maaaring gawin ng mag-aaral sa kanilang sariling oras, na nagbibigay-daan sa kanila na mag-concentrate sa ideya na nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa. Ang flexibility na ito ay nagpapalawak ng kaalaman at nagpapalakas ng disiplina sa pag-aaral. Ang pagsasama-sama ng materyales sa pagtuturo ay nakatulong sa mag-aaral na makakuha ng kasanayan sa hinaharap. Ang materyales na nagpapalakas ng kasanayan tulad ng problem-solving at kritikal na pag-iisip ay may positibong epekto sa pang-akademikong pagganap ng mag-aaral.

Ang antas ng pagtanggap ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 11 ayon sa Kagamitan ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa na 3. na may berbal na interpretasyon na Lubos na Katanggap-tanggap. Ang lahat ng tagapagpahiwatig ay binibigyang kahulugan bilang Lubos na Tinanggap. Bukod dito Ang kagamitang inihanda ay nagpapaisip at nagpapasuri ng kritikal na paksa, Ang tekstong kasanayan ay nagbibigay ng wastong impormasyon ayon sa paksang ipinahayag ay may pinakamataas na mean na 3.89 habang ang indikador na Ang Konsepto sa kagamitan ay pangkaraniwan at komprehensibo, Ang kagamitan ay nakadaragdag sa kasanayan sa pag-unawa at pagbasa, Ang kagamitan ay nagbibigay ng pagkakataon para mahubog ang kasanayan sa pasasalita, pakikipag-usap. ang may pinakamababang mean na 3.86.

Mahihinuha na lubos na tinanggap ang Ang Binuong Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto Sa Filipino 7 ayon sa Kagamitan. Ang nabuong kontekstuwal na kagamitang panturo ay may aktibidad na angkop sa paksa, may kaugnayan, kawili-wili, at nakakaganyak sa sarili sa mag-aaral. Filipino 7 ayon sa kagamitan Ang tagapagpahiwatig ang materyal ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pag-unlad, ang materyal ay naghahanda s mga mag-aaral na mag-isip nang lohikal at kritikal, ang konsepto sa materyal ay simple at nauunawaan ay nagpapahiwatig lamang na ang binuo na materyal sa pagtuturo ay nakatulong sa mag-aaral na mapayaman ang kanilang kasanayan sa pag-iisip ng mas mataas na ayos. ang materyal na panturo ay isang instrumentong na binuo o nakuha upang tulungan o mapadali ang mga guro sa paghahatid, pag-aayos ng kaalaman, kasanayan, at saloobin sa mag-aaral sa loob ng isang sitwasyon sa pagtuturo.

Ang paggamit ng lokal na materyales ay nagpapabuti sa sociocultural development ng mag-aaral (Hernandez, 2023). Ang mag-aaral ay hindi lamang natututo ng abstract na ideya kundi pati na rin ang konsepto na may kaugnayan sa bagay na kanilang ginagawa sa araw-araw. Sa ganitong paraan, ang worksheets ay hindi lamang tool sa pagtuturo kundi nagbibigay din ng pagkakataon para sa personal at kultural na pag-unlad ng mag-aaral. Ang kontekstwalisasyon ng materyales sa pagtuturo ay isang mas malawak na layunin ng edukasyon dahil ginagawa nitong mas madali para sa mga mag-aaral na maunawaan ang kumplikadong konsepto. Dahil ang mga lokal na materyales ay sumasalamin sa kanilang sariling wika at kultura, mas epektibo ang pagtuturo. Na naglalaman ng mga aktibidad na nauugnay sa lokal na kaugalian at kasaysayan, na ginagawang mas madaling maunawaan at magamit ng mag-aaral. Ang ganitong diskarte ay nagbibigay-daan sa mag-aaral na mas madaling matutunan sa halip

na itulak ang mga konsepto na hindi nila masyadong nauunawaan. Ang mga lokal na materyales ay nagpapabuti sa akademikong kakayahan ng mag-aaral at sa kanilang personal na pag-unlad. Ang epekto ng mga materyales sa kanilang pagkatuto at sa pangmatagalang panahon ay pinahusay ng ganitong diskarte.

Ang antas ng pagtanggap ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 7 ayon sa **Kahusayan** ay nakakuha ng pangkalahatang pagtatasa na **3.56** na may berbal na interpretasyon na **Lubos na Katanggap-tanggap**. Ang lahat ng tagapagpahiwatig ay binibigyang kahulugan bilang Lubos na Tinanggap. Bukod dito, ang indikador na Ang programa ay angkop sa malalaking bilang ng ma-aaral. ay may pinakamataas na computed mean na **3.72** habang ang indikador na Ang programa ay mabilisang nasasagot” ay may pinakamababang computed mean na **3.44** at mataas pa rin ang tinatanggap.

Mahihinuha na lubos na tinanggap ang kinalabasang resulta ng Isinalokal na Sanayang Pampagkatuto Sa Filipino 7 ayon sa Kahusayan. Ang nabuong kontekstuwal na kagamitang panturo ay may mga aktibidad na angkop sa paksa, may kaugnayan, kawili-wili, at nakakaganyak sa sarili sa mag-aaral. Tumutulong di sa mag-aaral na maunawaan ang ideya nang mas madali at nagbibigay din ng mga aktibidad na nakakaaliw at makabuluhan. kay dahil dito, nagiging mas epektibo ang pagkatuto ng mag-aaral. natututo ang mag-aaral sa mas personal at praktikal na paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na halimbawa at nagreresulta ito sa mas mataas na antas ng pagsisiyasat at pag-unawa. ipinakita na ang mag-aaral na gumagamit ng lokal na materyales ay mabilis na nakakaunawa at mas maunawaan ang paksa sa Filipino. Ang aktibidad sa worksheets ay hindi lamang tumutulong sa mag-aaral na magbasa nang maayos, kundi pati na rin ang kanilang kritikal na pag-iisip kundi pati na rin desisyon tungkol sa sitwasyong kultural. nagiging isang mahusay na tool para sa pagpapabuti ng kasanayan sa komunikasyon at higit pa dito nagbibigay-daan sa mag-aaral na makuha ang higit pang kontrol sa kanilang mga aktibidad. Nakakatulong ang aktibidad na ito sa kanila na maunawaan ang mas kumplikadong mga ideya, makipag-ugnayan at matutunan ang Filipino sa isang praktikal na paraan dahil ang mga gawaing ito ay angkop na nauugnay sa mga tunay na karanasan ng mga mag-aaral. ang ganitong uri ng pagtuturo ay nag-aalok ng mas malalim na konteksto sa mga konsepto, na nagdudulot ng mas mataas na kalidad ng output na ipinapakita ng mga mag-aaral sa klase. Ang lokal na worksheets ay mahalaga dahil pinapadali nila ang pag-aaral at nagbibigay sa mag-aaral ng pagkakataong matutunan ang mga kasanayan sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas.

Kapag ginagamit ang mga lokal na materyales, ipinapakita ng pag-aaral ni Reyes (2022) na ang mga mag-aaral ay mas aktibong nakikibahagi at mas mahusay sa pagsasalita at pagsusulat. Sa pamamagitan ng paggamit ng kontekstuwal na kagamitan, sinabi niya na ang mag-aaral ay may kawilihan at mas organisado sa kanilang pag-aaral. Ito ay nagiging isang platform kung saan natututo ang mag-aaral nang mas mabilis at nakakakuha ng mga kasanayan na nauugnay sa kanilang kapaligiran. Ang mga naunang pag-aaral ay nagpakita na ang lokal na materyales ay nakatulong sa pagpapadali ng ideya pati na rin sa pagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kultura at mga

tradisyon ng mag-aaral. Ang ganitong nilalaman ay nagsisilbing isang uri ng tulay para sa mag-aaral upang maiugnay ang kanilang pagkatuto sa kanilang pang-araw-araw na buhay at makakatulong sa pagpapalawak ng mga konsepto pati na rin sa pagpapalawak ng kaalaman na direktang naaangkop sa mag-aaral. Ang ganitong paraan ng pagtuturo ay naglalagay ng pansin sa parehong akademikong aspekto at pangkalahatang kapakanan. Ang paggamit ng lokal na kagamitan sa pagtuturo ay maaaring magbigay ng kasanayan na nakatuon sa parehong teknikal na aspekto ng paksa at sa personal at emosyonal na bahagi ng pagkatuto.

Mayroong **62%** o **31** sa **50** ng mga mag-aaral sa Baitang 7 ang hindi nakamit ang inaasahan sa **50** aytem na paunang pagsusulit sa Filipino 7. Bukod dito, **10%** o **5** na mga mag-aaral sa Baitang 7 lamang ang nakakamit habang **4** sa **50** o **8%** ang nakakuha ng kasiya-siya at **10** sa **50** o **20%** ay nagsagawa ng May Kaunting Kahusayan sa paunang pagsusulit at ipinakita sa Talahanayan 3.1.

Ito ay nagpapahiwatig na ang karamihan sa mag-aaral, higit sa kalahati, ay may limitadong kaalaman sa paksang tatalakayin. Gayunpaman, ang kanilang kakayahang sumagot sa paunang pagsusulit ay nagpapakita ng paggamit ng kanilang dating kaalaman at lohikal na pag-iisip. Ipinakikita nito na kahit kulang sa sapat na impormasyon, may kakayahan pa rin ang mag-aaral na mag-analisa at magbigay ng mga makatwirang sagot batay sa kanilang nakaraang karanasan at nauunawaan.

Ang ganitong resulta ay mahalagang batayan para sa guro upang magdisenyo ng mga estratehiya at materyales na higit na aangkop sa antas ng kaalaman ng mag-aaral. Ang paunang pagsusulit, na tumutulong sa pagsukat ng antas ng kaalaman ng mag-aaral bago simulan ang isang aralin, ay mahalaga sa pagtatayang pormatibo. Sa pamamagitan nito, maaaring matukoy ng guro kung aling bahagi ng paksa ang nangangailangan ng karagdagang pagtuturo o pagpapaliwanag.

Inilarawan ni Fisher (tulad ng binanggit sa Gallardo, 2021), na ang pagtatasa ng mga mag-aaral ay isang makabuluhang aspekto ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto.

Ipinaliwanag pa niya na ang lawak ng pagkatuto ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagsusuri ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na puna hindi lamang para sa mag-aaral pati na rin sa guro. Bilang karagdagan, tinutulungan nito ang tagapagturo sa paghahanap kung matagumpay na natutugunan ng mag-aaral ang layunin sa pag-aaral.

Sa mga paunang pagsusulit, karaniwang nakikita na higit sa 50% behagdagang mag-aaral ay hindi alam ang paksang tatalakayin. Sa katotohanan na ang kasanayan ng mag-aaral ay nakabatay lamang sa kanilang mga naunang karanasan at hindi sa mga teoryang tinuturo sa aralin, ang mag-aaral na sumasagot batay sa kanilang naunang kaalaman at makatwirang pag-iisip ay madalas na nahaharap sa pagsubok sa pag-aaplay ng bagong ideya. Sa ganitong mga sitwasyon, malaki ang papel na ginagampanan ng guro sa pagbibigay ng tamang direksyon upang matulungan ang mag-aaral na magtagumpay sa bagong konsepto.

Bukod dito, labing siyam (19) na mag-aaral ang nakapagsagawa ng Bahagyang Mahusay habang 15 na mag-aaral ang nagsagawa ng May Kaunting Kahusayan nakapagsagawa ng mas mahusay na pagganap pagkatapos gamitin ang binuo na isinalokal na sanayang pampagkatuto sa Filipino 7. Mahihinuha na ang nabuong isinalokal na sanayang pampagkatuto Sa Filipino 7 ay nakatulong sa karamihan ng mag-aaral na gumanap nang maayos batay sa resulta ng panapos na pagsusulit.

Mahihinuha sa resulta ng panapos na pagsusulit, kapansin-pansin ang makabuluhang pagtaas sa antas ng kaalaman at kasanayan ng mag-aaral matapos gamitin ang isinalokal na worksheets. Ipinapakita ng datos na ang pagsasama ng lokal na konteksto sa materyales sa pagtuturo ay isang mabisang paraan upang mapalalim ang pag-unawa ng mag-aaral. Ang ganitong uri ng approach ay tumutulong upang mas madali nilang maugnay ang konsepto sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kaya't mas nagiging malinaw at makabuluhan ang kanilang pagkatuto. Ang positibong resulta ng panapos na pagsusulit ay nagsisilbing ebidensya na ang lokalizado at kontekswalisadong kagamitang pampagkatuto ay may malaking epekto sa pagpapabuti ng kanilang akademikong tagumpay. nagbibigay-daan sa mag-aaral na makita kung paano nauugnay ang aralin sa kanilang sariling kultura, wika, at paraan ng pamumuhay.

Ayon sa isang pag-aaral ni Reyes (2023), ang lokal na materyales ay tumutulong sa mag-aaral na magtiwala sa kanilang sariling kaalaman at magtagumpay sa mga pagsusulit na may kinalaman sa kanilang pang-araw-araw na buhay. nagpapakita na ang mag-aaral ay nakakuha ng mas mahusay na mga marka at pagganap kapag na-expose sa localized at contextualized na materyales sa pagtuturo at pagtuturo. Sa kanyang pananaliksik, ipinakita na ang mag-aaral na gumagamit ng materyales na tumatalakay sa kanilang kultura, komunidad, at lokal na karanasan ay mas maunawaan at mas kritikal sa kanilang pag-aaral. Ang lokal na konteksto ay tumutulong sa mag-aaral na magkaroon ng koneksyon sa kanilang aralin, na nagpapahusay sa kanilang kakayahan upang matugunan ang layunin ng kurikulum na mas mataas. ang estratehiya sa pagtuturo ay makatutulong na mapabuti ang pagganap ng pagbasa ng mag-aaral sa pamamagitan ng pag-localize ng ito sa kanilang lugar. Ipinakita ng kanyang pananaliksik na ang pagtuturo ng pagbasa sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na akda at halimbawa ay nagbibigay-daan sa mag-aaral na mas mabilis na maunawaan ang mga konsepto at ideya sa pamamagitan ng pamilyar na karanasan. Sa ganitong paraan, pinahusay nila ang kanilang kakayahan sa pagbasa at pagsusuri ng teksto, na mahalaga sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman. Ang lokalisasyon at kontekstwalisasyon ay nakatulong sa mag-aaral na makakuha ng kaalaman, kasanayan, at katangian ng mahahalagang mamamayan, na humahantong sa kakayahang sibiko. Ang mga lokalized na materyales ay tumutulong sa mag-aaral na maunawaan ang kanilang tungkulin bilang mamamayan at hindi lamang akademiko.

Conclusions

Ang nabuong GABAY na Sanayang Pampagkatuto para sa Ika 7 Baitang ay may napakahalagang papel na naglalayong mapabuti ang akademikong pagkatuto ng mag-

aaral. Ang dinisenyo at binuong GABAY na Sanayang Pampagkatuto ay lubos na wasto at lubos na katanggap-tanggap at sa gayon ay maaaring maging mahusay na materyal sa pagtuturo sa Filipino 7.

Recommendations

Sa kabanatang ito inilahad ang layunin at ang nilalaman ng nabuong Woksheets na pinanalanang GABAY: Ang Nabuong Isinalokal Na Sanayang Pampagkatuto Sa Filipino 7.

Layunin ng GABAY

Nilalayon ng GABAY (Gawaing Angkop na Binibigyang-diin ang Aral at Yaman ng karunungan) na tulungan ang mag-aaral na matutunan ang paksa Filipino 7 sa ikapitong baiting sa kanilang sariling bilis at oras na may kalidad sa tulong presensya ng isang guro. Inaasahan na sa pamamagitan ng Worksheets na ito na nagpapalawak ng kaalaman, ang mag-aaral ay makakamit ang pinakamahalagang kakayahan sa pagkatuto na itinakda ng kurikulum para sa paksang ito.

Mga Nilalaman ng GABAY

Ang sumusunod na larawan ay nagpapakita ng buong nilalaman ng GABAY. Kabilang dito ang mga layunin, mga gawain sa pag-aaral, mga pagbabasa, pati na rin ang mga sanggunian nito.

Compliance with Ethical Standards

LCBA RESEARCH ETHICS AND INTEGRITY BOARD CLEARANCE

The LCBA Research Ethics and Integrity Council (LCBA-REIC) has recently reviewed your responses to the conditions placed upon the ethical approval for the project outlined below. Your research project is now deemed to meet the requirements stipulated in the LCBA Research Manual and full ethical approval has been granted.

Project Title	GABAY: ANG NABUONG ISINALOKAL NA SANAYANG PAMPAGKATUTO SA FILIPINO 7
Researcher	ANGELO P. MADAHAN
Turnitin Similarity	9%
LCBA-REIB Decision	CLEARED AND APPROVED
Approval Date	

The standard conditions of this approval are:

- (a) The research project has been conducted in accordance with the proposal submitted.
- (b) The research project has been subjected to an anti-plagiarism checker and has complied with the required 20% similarity index.
- (c) The research project has strictly observed ethical considerations stipulated in the paper.

Please note that failure to comply with the conditions of approval may result in withdrawal of approval for the research project

Acknowledgments

“God’s Plan is better than our Plans”

Nais ng mananaliksik na mag-alay ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga taong nagdagdag sa pag-unlad ng gawaing pananaliksik na ito. Sa pagsamba, paggalang, at karangalan, nais niyang kilalanin ang tulong na ibinigay sa kanya, partikular kay Gng. Vivien E. Untalan, ang tagapayo sa pananaliksik, para sa kanyang determinasyon sa pagbibigay ng sapat na bilang ng mga pag-iisip kung paano niya isasagawa ang pag-aaral. Ipinapahayag din ang pasasalamat sa kanyang pagpupursige sa bawat talakayan at pagbibigay ng sapat na pagkakataon na obligado siya, gayundin sa kanyang tunay na pagtingin sa pananaliksik na pag-aaral. Malaki rin ang pasasalamat sa kanyang tulong sa paggawa ng lahat ng liham ng komunikasyon, sa pagiging istatistiko ng pananaliksik, at sa etikal na tulong para sa kanyang mga kakayahan sa pagtatapos at pagkumpleto ng pananaliksik.

Mr. Alfredo G. Perez Jr. at Dr. Ma. Lorena M. Tagala, kasalukuyan at dating dekano ng LCBA School of Graduate Studies, para sa patuloy na tulong at paggabay;

Dr. Diosdado M. Melanio, Dr. Ma. Lorena M. Tagala, at Mr. Alfredo G. Perez Jr., bilang mga panelist sa buong thesis defense at tumulong sa kanya sa pagpapabuti ng pag-aaral;

Mr. Sonny M. Matienzo, Liceo de Mamatid OIC-Principal, Mrs. Lanelle M. Acabo, Former Principal of Liceo de Mamatid at para sa kanyang pahintulot sa pagsasagawa ng pag-aaral;

Ang kanyang mga kaklase sa MAEd-Filipino, Vangeck Maghinay, Kris Abad, Geraldine Padayhag, para sa patuloy na suporta at paghihikayat na maisakatuparan ang pananaliksik na pag-aaral na ito;

Aeron Menodiado, para sa buong suporta sa pagkakasakatuparan nang nabuong Worksheets;

Dr. Diosdado M. Melanio, propesor sa MAEd Filipino major courses, para sa patuloy na pagkintal ng mga pagpapahalaga sa kanya upang maging mas mabuting mamamayan;

Sa kanyang mga Magulang, Kapatid at Pinsan, na walang sawang pagkumbinsi at pagbibigay ng suporta upang kanyang maipagpatuloy at matapos ang kanyang pag-aaral;

Para sa mga indibidwal na hindi nabanggit, para sa malaking papel na kanilang ginampanan sa pagkamit at pagtupad ng pananaliksik na ito, at higit sa lahat;

Sa Mapagmahal at Pinagmumulan ng lahat ng karunungan at lakas, si St. Vincent Ferrer de Mamatid Lolo Enting para sa walang limitasyong patnubay, mga pagpapala, at mas mabuting kalusugan at pag-iisip, buong pagpapakumbaba, at nagpapasalamat niyang inialay sa kanya ang pag-aaral na ito ng kaalaman.

REFERENCES

- Alonzo, R. I., & Andres, A. C. (2024). Mother tongue-based education in a diverse society and the challenges of language choice: Evidence from the Philippines. *International Journal of Educational Development*. Nakuha mula sa <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537124001374>
- Bernardo, A. B. I. (2004). McKinley's questionable bequest: Over 100 years of English in Philippine education. *World Englishes*, 23(1), 17-31.
- Berns, R. G., & Erickson, P. M. (2001). Contextual teaching and learning: Preparing students for the new economy. *The Highlight Zone: Research @ Work No. 5*. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=ED452376>
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7-74. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
- Brown, G. T. L. (2004). Teachers' conceptions of assessment: Implications for policy and professional development. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 11(3), 301-318. <https://doi.org/10.1080/0969594042000304609>
- Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. *Educational Researcher*, 18(1), 32-42. <https://doi.org/10.3102/0013189X018001032>
- Communications, E. 2. (2024, January 22). EDCOM 2 releases year one Report, highlights system failure in education sector. EDCOM 2.
- Crawford, M. L. (2001). Teaching contextually: Research, rationale, and techniques for improving student motivation and achievement in mathematics and science. *CORD Communications*. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=ED464234>
- Dekker, D., & Young, C. (2005). Bridging the gap: The development of appropriate educational strategies for minority language communities in the Philippines. *Current Issues in Language Planning*, 6(2), 182-199.
- Department of Education. (2016). Policy guidelines on the development and utilization of locally developed materials. DepEd Order No. 43, s. 2016. Nakuha mula sa https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2016/06/DO_s2016_43.pdf
- Department of Education. (2020). The Basic Education Learning Continuity Plan in the Time of COVID-19 [PDF file].
- Design and Development Research Method Tracey, 2019 at Gaspard, 2018. (n.d.).
- Earl, L. M. (2003). *Assessment as learning: Using classroom assessment to maximize student learning*. Corwin Press.
- Espiritu at Ogerio (2020) materyales sa pag-aaral ay dapat na praktikal at epektibo. (n.d.).
- Flores (2023), aktibidad na tumutulong sa mag-aaral na bumuo ng kasanayan sa pagsulat, pagsusuri, at pagpapahayag ng kanilang opinyon. (n.d.).
- Gallardo, (2021), na ang pagtatasa ng mga mag-aaral ay isang makabuluhang aspekto ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. (n.d.).
- Gonzales, J. (2021). Epekto ng wika, kultura, at socioeconomic status sa bisa ng kagamitang pampagtuturo. *Journal of Educational Research*, 15*(2), 45–60.

- Gonzales, M., & Bautista, L. (2021). Ang kahalagahan ng malinaw na panuto sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto.
- Gonzalez, A. B. (2022). Philippine English proficiency of the K12 students. Proceedings of the 36th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Nakuha mula sa <https://aclanthology.org/2022.paclic-1.80.pdf>
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Hernandez, J. (2023). Ang papel ng contextualized learning materials sa pagtuturo ng Filipino sa antas sekondarya.
- Hull, D. M. (1993). *Opening minds, opening doors: The rebirth of American education*. CORD Communications.
- Johnson, E. B. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. Corwin Press.
- Montalbo at Villanueva (2020), ang kontekstwal na pagtuturo ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa aralin. (n.d.).
- Nolasco, R. M. (2008). The prospects of multilingual education and literacy in the Philippines. In B. V. Street & N. H. Hornberger (Eds.), *Encyclopedia of Language and Education* (2nd ed., Vol. 2, pp. 175-185). Springer.
- Opeña, (2023), bilang isang diskarte upang suriin ang proseso ng plano, pagsulong, at pagtatasa. (n.d.).
- Paz, N. (2018). The effectiveness of contextualized teaching in enhancing students' academic performance in English. *International Journal of Education and Research*, 6(3), 123-130.
- Paz, N. (2018). The effectiveness of contextualized teaching in enhancing students' academic performance in English. *International Journal of Education and Research*, 6(3), 123-130.
- Perin, D. (2011). Facilitating student learning through contextualization: A review of evidence. *Community College Review*, 39(3), 268-295. <https://doi.org/10.1177/0091552111416227>
- Philippine Business for Education. (n.d.). Three practical benefits of the Philippines' K to 12 curriculum. Nakuha mula sa <https://www.pbef.ph/blogs/26/K12%20Philippines/Three%20Practical%20Benefits%20of%20the%20Philippines%27%20K%20to%2012%20Curriculum>
- Private Education Assistance Committee. (2017). 2017 Summer In-Service Training (INSET) for Junior High School Teachers in Private Schools [PDF file].
- Resnick, L. B. (1987). Learning in school and out. *Educational Researcher*, 16(9), 13-20. <https://doi.org/10.3102/0013189X016009013>
- Reyes, M. (2021). Mga estratehiya sa paggamit ng worksheets sa pagtuturo ng Filipino. **Revista de Educación*, 8*(3), 23–35.
- Richey, R. C., & Klein, J. D. (2007). *Design and development research: Methods, strategies, and issues*. Routledge.
- Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18(2), 119-144. <https://doi.org/10.1007/BF00117714>
- Santos at Mercado (2022), na humahantong sa mas malalim na pag-unawa sa aralin. (n.d.).
- Santos at Valdez (2023) worksheets kontekstong lokal at personal. (n.d.).
- Santos, J. B., & Mercado, L. P. (2021). The impact of localized teaching materials on students' comprehension and retention in secondary education. *Journal of Applied Learning and Teaching*, 4(3), 15-27..
- Sears, S., & Hersh, S. (1998). *Contextual teaching and learning: An overview of the project*. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=ED427263>
- Second Congressional Commission on Education. (2023). *The learning crisis in Philippine education: An overview*. Nakuha mula sa <https://edcom2.gov.ph/media/2023/10/pidspn2317.pdf>

- Second Congressional Commission on Education. (2024). Miseducation. Nakuha mula sa <https://edcom2.gov.ph/media/2024/02/EDCOM-II-Year-One-Report-PDF-022924.pdf>
- Second Congressional Commission on Education. (2025). Fixing the foundations: A matter of national survival. Nakuha mula sa <https://edcom2.gov.ph/media/2025/01/EDCOM-2-Year-2-Report-Fixing-the-Foundations-2025.pdf>
- Stiggins, R. J. (2005). Student-involved assessment for learning (4th ed.). Prentice Hall.
- Taac-Taac, J. L., & Fajardo, M. L. F. (n.d.). Assessment of Global Citizenship Education Competencies among Grade 5 to Grade 12 Students of Scuola Dei Bambini [PDF file]. Educational Commission 2. (2023). State of Philippine education report. Department of Education. <https://www.deped.gov.ph/report>
- Tharp, R. G., & Gallimore, R. (1988). Rousing minds to life: Teaching, learning, and schooling in social context. Cambridge University Press.
- Tracey, M. W. (2009). Design and development research: A model validation case. *Educational Technology Research and Development*, 57(4), 553–571.
- Montalbo at Villanueva (2020), ang kontekstwal na pagtuturo ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa aralin, tumutulong sa pag-unawa ng ideya, at nagpapahusay sa kakayahan ng mag-aaral sa paglutas ng problema.
- Trinidad, A. C. (2022). Contextualization in teaching: Its effects on students' academic performance and motivation. *Journal of Education and Learning*, 11(2), 123-135.
- Trujillo, M. L. (2022). Students' proficiency in using Filipino language in academic writing. *International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education*, 3(3). Nakuha mula sa <https://ijirme.com/v3i3/Doc/8.pdf>
- Tupas, R. (2015). Inequalities of multilingualism: Challenges to mother tongue-based multilingual education in the Philippines. *Language and Education*, 29(5), 407-421.
- Unico (2021) bilang isang diskarte sa pagsisiyasat ng mga proseso ng plano, pagsulong, at pagtatasa na inaasahang maglalalatag ng eksaktong dahilan para sa pagbuo ng impormasyon at bagay at instrumento na hindi pang-edukasyon. (n.d.).
- Villanueva, M. R. (2020). Localized instructional materials: Enhancing students' engagement and learning outcomes in Filipino subject. *Philippine Journal of Education*, 98(1), 45-58.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wiliam, D. (2011). *Embedded formative assessment*. Solution Tree Press.
- Zamora (2023), ang mga paaralan na may suporta mula sa mga organisasyon tulad ng Private Education Assistance Committee (PEAC) ay mas handang harapin ang hamon ng VUCA World. (n.d.).
-